

TARBIYA: SHAXS KAMOLOTINING ASOSI

Jabborova Sayyora Muhammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrasi katta o'qituvchisi

Abdullayev Muhammad Ali, Ochilov Ismoil, Ergashov Shohruhon

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san'at fakulteti,

Milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi

301-guruh talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarbiya jarayonining mohiyati, ahamiyati va shaxs kamolotidagi o'zni tahlil qilinadi. Tarbiya insonning axloqiy, ma'naviy, intellektual va jismoniy jihatdan rivojlanishiga ko'maklashadigan muhim omil sifatida qaraladi. Maqolada oilaning, ta'lim muassasalarining va jamiyatning tarbiya jarayonidagi vazifalari hamda ularning o'zaro aloqasi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, zamonaviy tarbiya jarayonida duch kelinayotgan muammolar, jumladan, texnologiyalar va ommaviy madaniyatning ta'siri, hamda ushbu muammolarni hal qilish yo'llari haqida mulohazalar yuritiladi. Maqola tarbiya masalalari bilan shug'ullanayotgan pedagoglar, ota-onalar va ma'naviyat sohasi mutaxassislari uchun foydali manba bo'lib xizmat qiladi.

Abstract: This article analyzes the essence, importance and role of the educational process in the development of a person. Education is considered an important factor that contributes to the moral, spiritual, intellectual and physical development of a person. The article examines the tasks of the family, educational institutions and society in the process of education and their interrelationship. Also, the problems encountered in the process of modern education, including the influence of technologies and mass culture, and ways to solve these problems are considered. The article serves as a useful resource for pedagogues, parents and specialists in the field of spirituality dealing with educational issues.

Аннотация: В данной статье анализируется сущность, значение и роль образовательного процесса в развитии человека. Образование считается важным фактором, способствующим нравственному, духовному, интеллектуальному и физическому развитию человека. В статье рассматриваются задачи семьи, образовательных учреждений и общества в процессе воспитания и их взаимосвязь. Также рассмотрены проблемы, возникающие в процессе современного образования, в том числе влияние технологий и массовой культуры, и пути решения этих проблем. Статья служит полезным ресурсом для педагогов, родителей и специалистов в области духовности, занимающихся вопросами образования.

Kalit soʻzlar: Tarbiya, axloqiy tarbiya, maʼnaviy tarbiya, jismoniy tarbiya, estetik tarbiya, aqliy tarbiya, ota-onalar roli, taʼlim muassasalari, jamiyat, shaxs kamoloti, milliy qadriyatlar, zamonaviy tarbiya, yoshlar tarbiyasi, oilaviy munosabatlar, maʼnaviy rivojlanish.

Key words: education, moral education, spiritual education, physical education, aesthetic education, mental education, role of parents, educational institutions, society, personality development, national values, modern education, youth education, family relations, spiritual development.

Ключевые слова: воспитание, нравственное воспитание, духовное воспитание, физическое воспитание, эстетическое воспитание, умственное воспитание, роль родителей, образовательные учреждения, общество, развитие личности, национальные ценности, современное воспитание, воспитание молодежи, семейные отношения, духовное развитие.

Kirish. Tarbiya insonning maʼnaviy va axloqiy jihatdan shakllanishida hal qiluvchi omil boʻlib, jamiyatning har bir aʼzosi uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon orqali shaxs oʻzining ichki dunyosini boyitadi, jamiyatda oʻz oʻrnini topadi va ijtimoiy meʼyorlarni qabul qiladi. Ushbu maqolada tarbiya mohiyati, uning asosiy tamoyillari va jamiyat taraqqiyotidagi oʻrni tahlil qilinadi.

Tarbiya – bu insonni ijtimoiy, axloqiy, maʼnaviy va intellektual jihatdan rivojlantirishga qaratilgan uzluksiz jarayon. U faqat oilada emas, balki taʼlim muassasalari va keng jamiyat doirasida ham amalga oshiriladi. Tarbiya insonga hayotda toʻgʻri yoʻl topish, boshqalarga hurmat bilan munosabatda boʻlish va ijobiy qadriyatlarni rivojlantirishda yordam beradi¹⁰.

Tarbiya turli yoʻnalishlarda amalga oshiriladi:

Axloqiy tarbiya: Insonni halollik, rostgoʻylik va mehr-oqibat kabi fazilatlar bilan boyitish.

Maʼnaviy tarbiya: Milliy va diniy qadriyatlarni anglash va ularga amal qilishni oʻrgatish.

Jismoniy tarbiya: Sogʻlom turmush tarzini shakllantirish va jismoniy rivojlanishni taʼminlash.

Estetik tarbiya: Sanʼat va madaniyatni qadrlash, goʻzallikni anglash qobiliyatini rivojlantirish.¹¹

Aqliy tarbiya: Oʻquv va intellektual qobiliyatlarni shakllantirish.

Tarbiya jarayonida oilaning oʻrni. Oilada tarbiya bolalikdan boshlanadi. Ota-onaning oʻzaro munosabatlari, farzandlarga bergan eʼtibori va ularning namunalari tarbiyaning ilk bosqichlarini belgilaydi. Oilaviy qadriyatlar, mehr-oqibat va oʻzaro hurmat bolalar xarakterini shakllantirishda muhim rol oʻynaydi.

¹⁰Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” kitobidan

¹¹ Saidov, A. Jamiyat va maʼnaviyat tarbiyasi. Toshkent: Maʼnaviyat, 2020.

Maktab va ta'lim muassasalarining vazifasi. Ta'lim muassasalari shaxsni tarbiyalashning muhim bo'g'inlaridan biridir. Ular faqat bilim berish bilan cheklanmasdan, o'quvchilarning ijtimoiy va axloqiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Maktab o'qituvchilari bolalarning yetuk shaxs bo'lib shakllanishida asosiy ko'makchilardir.

Jamiyatning tarbiyadagi roli

Kengroq ma'noda, jamiyat tarbiya jarayonida katta ta'sir kuchiga ega. Madaniyat, ommaviy axborot vositalari va zamonaviy texnologiyalar shaxsga turli yo'nalishlarda ta'sir qiladi. Shuning uchun jamiyatning axloqiy muhitini sog'lom saqlash shaxs tarbiyasini to'g'ri yo'naltirishda muhim ahamiyatga ega.

Tarbiya va ma'naviy taraqqiyot. Ma'naviy boylik va tarbiya o'zaro chambarchas bog'liqdir. Ma'naviy yetuk shaxs nafaqat o'z hayotini muvaffaqiyatli boshqaradi, balki jamiyatga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, milliy qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdirish tarbiya jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.¹²

Zamonaviy tarbiya muammolari: zamonaviy dunyoda tarbiya qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda:

Texnologiyalarning haddan tashqari rivojlanishi yoshlarning ijtimoiy ko'nikmalarini zaiflashtirishi mumkin.

Ommaviy madaniyatning axloqiy qadriyatlarga salbiy ta'siri.

Oilaviy munosabatlarning zaiflashuvi va ota-onaning bolalar tarbiyasiga yetarlicha vaqt ajratmasligi.

Tarbiya jarayonini rivojlantirish yo'llari

-ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish.

-milliy va ma'naviy qadriyatlarga asoslangan tarbiyaviy dasturlarni ishlab chiqish.

-yoshlar o'rtasida o'z-o'zini rivojlantirish va yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan treninglar o'tkazish.

-axloqiy me'yorlarni targ'ib qiluvchi ommaviy axborot vositalaridan foydalanish.

Xulosa: Tarbiya inson hayotidagi eng muhim jarayonlardan biri bo'lib, uning jamiyatdagi roli beqiyosdir. Axloqiy va ma'naviy tarbiyani rivojlantirish orqali sog'lom, yetuk va barkamol avlodni shakllantirish mumkin. Shu sababli, oilalar, ta'lim muassasalari va jamiyat birgalikda yosh avlod tarbiyasini to'g'ri yo'naltirishga harakat qilishi zarur. Tarbiya insonni ma'naviy va axloqiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllantirish jarayonidir. U insonning shaxsiy rivojlanishida, ijtimoiy me'yorlarni anglashida va jamiyatga foydali a'zo bo'lib kamol topishida asosiy rol o'ynaydi. Tarbiya faqat oilada yoki maktabda emas, balki kengroq jamiyat doirasida amalga oshirilishi va bu jarayonda barcha tomonlar – ota-onalar, o'qituvchilar va jamoatchilik o'zaro hamkorlikda ishlashi kerak. Oilada tarbiya bolalik davridan

¹² Xolbekov, M. Axloqiy tarbiya nazariyasi. Toshkent: Ma'naviyat, 2014.

boshlanadi va bu jarayonning ilk bosqichlari shaxsning butun hayotiga ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim muassasalari esa nafaqat bilim berish, balki ijtimoiy va axloqiy fazilatlarni rivojlantirish uchun ham mas'uldir. Jamiyatning ma'naviy muhiti, madaniy qadriyatlari va axloqiy me'yorlari tarbiya jarayonining muvaffaqiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy dunyoda tarbiya qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ommaviy madaniyatning salbiy ta'siri, oilaviy aloqalarning zaiflashuvi va texnologiyalarning tarbiya jarayoniga noto'g'ri yo'nalishda ta'sir ko'rsatishi yosh avlodning ma'naviy rivojlanishini murakkablashtiradi. Shu sababli, tarbiya jarayonini samarali tashkil etish uchun milliy va ma'naviy qadriyatlarga asoslangan tizimli yondashuv zarur.

Tarbiya jarayonining rivoji uchun: Ota-onalar va pedagoglar o'rtasida uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish; Yoshlar o'rtasida o'z-o'zini rivojlantirish va yetakchilik qobiliyatlarini targ'ib qilish; Texnologiyalar va ommaviy axborot vositalaridan ma'rifiy va tarbiyaviy maqsadlarda foydalanish zarur. Shunday qilib, tarbiya insonning barkamol shaxs bo'lib yetishishi va jamiyatning ijtimoiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Jamiyatning barcha qatlamlari bu jarayonga o'z hissasini qo'shishi lozim. Bu orqali sog'lom, ma'naviy boy va axloqiy yetuk avlodni tarbiyalash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A. Karimov "Yuksak ma'naviyat -yengilmas kuch" 2008.
2. Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq"
3. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi
4. Xolbekov, M. Axloqiy tarbiya nazariyasi. Toshkent: Ma'naviyat, 2014.
5. G'ulomov, O. Tarbiya: Milliy va umuminsoniy qadriyatlar. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2011.
6. Navoiy, A. Mahbub ul-Qulub (axloq va tarbiya haqidagi pand-nasihatlari). Toshkent: Sharq, 2010.
7. Bekmurodov, K. Milliy g'oya va tarbiya masalalari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2013.
8. Saidov, A. Jamiyat va ma'naviyat tarbiyasi. Toshkent: Ma'naviyat, 2020.